

Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará

Características Antropométricas y Perfil de Aptitud física de Niños y Adolescentes que Frecuentan Clases de Iniciación Deportiva en el Municipio de Canaã dos Carajás – Pará

Almeida, Davi Alves de¹.

Resumen

Introducción: El estudio "Análisis de la Aptitud Física y Características Antropométricas de Niños y Adolescentes que Participan del Núcleo de Iniciación Deportiva – NIES: Un Análisis Longitudinal en Canaã dos Carajás – Pará" investiga la aptitud física y las características antropométricas de jóvenes deportistas. Centrado en Canaã dos Carajás, Pará, el estudio considera cómo los aspectos socioeconómicos y geográficos influyen en el estilo de vida y el desarrollo físico de niños y adolescentes que participan en actividades deportivas. **Objetivos:** Analizar las variables de aptitud física y antropometría de los participantes del NIES, buscando patrones y correlacionándolos con datos como edad, sexo y tiempo en el programa. **Métodos:** La investigación, de carácter descriptivo y transversal, utiliza procedimientos metodológicos como la recolección de datos antropométricos (altura, peso, envergadura, circunferencias de cadera y cintura) y pruebas de flexibilidad, potencia y resistencia cardiorrespiratoria. La muestra está compuesta por 449 individuos, representando el 50% de los niños matriculados, seleccionados según la frecuencia en las clases. Criterios de inclusión y exclusión garantizan la precisión de los datos. **Resultados y discusión:** Los resultados incluyen la identificación de patrones de desarrollo físico, la influencia del contexto socioeconómico y geográfico de Canaã dos Carajás, y datos que orienten prácticas pedagógicas y programas de entrenamiento. **Conclusiones:** El estudio contribuye a la educación física y salud pública, proporcionando información valiosa para políticas e intervenciones que promuevan estilos de vida saludables desde la juventud. **Palabras clave:** Niños; Adolescentes; Condición física; Antropometría; Deporte.

Abstract

Introduction: The study "Analysis of Physical Fitness and Anthropometric Characteristics of Children and Adolescents Participating in the Sports Initiation Program – NIES: A Longitudinal Analysis in Canaã dos Carajás – Pará" investigates the physical fitness and anthropometric characteristics of young athletes. Focused on Canaã dos Carajás, Pará, the study examines how socioeconomic and geographic factors influence the lifestyle and physical development of children and adolescents involved in sports activities. **Aim:** To analyze the physical fitness and anthropometric variables of NIES participants, identifying patterns and correlating them with data such as age, gender, and time in the program. **Methods:** The research, descriptive and cross-sectional in nature, employs methodological procedures including the collection of standard anthropometric data (height, weight, wingspan, hip and waist circumferences) and specific tests to assess flexibility, upper and lower body strength, and cardiorespiratory endurance. The sample consists of 449 individuals, representing 50% of the enrolled children, selected based on attendance in the program. Inclusion and exclusion criteria are established to ensure data accuracy. **Results and Discussion:** Results include identifying patterns of physical development, the influence of the socioeconomic and geographic context of Canaã dos Carajás on these variables, and information to guide pedagogical practices and training programs. **Conclusions:** Text. The study contributes to physical education and public health by providing valuable data for developing policies and interventions aimed at promoting healthy and active lifestyles from a young age. **Keywords:** Children; Adolescents; Physical Fitness; Anthropometry; Sport.

Tip: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 05/08/2024; Accepted: 06/09/2024

¹ Master's student in Physical Activity and Health, Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) – Spain
- Author 1, davi.a.a@hotmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-6355-8453>

Almeida, D.A. (2024). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 87-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595722>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Características antropométricas e perfil de aptidão física de crianças e adolescentes frequentadores de aulas de iniciação esportiva no município de Canaã dos Carajás – Pará

Resumo

Introdução: O estudo "Análise da Aptidão Física e Características Antropométricas de Crianças e Adolescentes que Participam do Núcleo de Iniciação Esportiva – NIES: Uma Análise Longitudinal em Canaã dos Carajás – Pará" investiga a aptidão física e as características antropométricas de jovens esportistas. Focado em Canaã dos Carajás, Pará, o estudo considera como aspectos socioeconômicos e geográficos influenciam o estilo de vida e o desenvolvimento físico de crianças e adolescentes que participam de atividades esportivas. **Objetivos:** É analisar as variáveis de aptidão física e antropometria dos participantes do NIES, buscando padrões e correlacionando-os com dados como idade, sexo e tempo no programa. **Métodos:** A pesquisa, de caráter descritivo e transversal, utiliza procedimentos metodológicos como coleta de dados antropométricos (estatura, peso, envergadura, circunferências do quadril e cintura) e testes de flexibilidade, potência e resistência cardiorrespiratória. A amostra é composta por 449 indivíduos, representando 50% das crianças matriculadas, selecionadas pela frequência nas aulas. **Resultados e discussão:** Os resultados incluem a identificação de padrões de desenvolvimento físico, a influência do contexto socioeconômico e geográfico de Canaã dos Carajás, e dados que orientem práticas pedagógicas e programas de treinamento. **Conclusões:** O estudo contribui para a educação física e saúde pública, fornecendo informações valiosas para políticas e intervenções que promovam estilos de vida saudáveis desde a juventude.

Palavras-chave: Crianças; Adolescentes; Aptidão Física; Antropometria; Desporto.

Reference:

Almeida, D. A. d. (2024). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 87-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595722>

I. Introduction / Introducción

No âmbito da Educação Física, compreender as características antropométricas e o perfil de aptidão física de crianças que frequentam aulas de esporte é essencial para o desenvolvimento integral desses jovens alunos/atletas (GUEDES; GUEDES, 2006). E uma ferramenta que temos à disposição, é a avaliação física antropométrica e de aptidão, que através delas permitem uma análise abrangente de diversos aspectos do crescimento, saúde e desempenho físico.

No contexto da região do Sudeste do Pará, mais precisamente na cidade de Canaã dos Carajás, onde o ambiente socioeconômico e as condições geográficas podem influenciar o estilo de vida das crianças e adolescentes, compreender suas características físicas torna-se ainda mais importante.

Conforme Matsudo et al. (1998), autores reconhecidos por suas contribuições na área de atividade física e saúde, destacam a relevância de avaliações físicas norteadoras para promover hábitos saudáveis desde a infância. E dessa forma a avaliação física também fornece subsídios práticos para profissionais de Educação Física, pois através dela é viável reunir elementos cruciais que fundamentam as decisões relacionadas aos métodos, tipos de exercícios e demais procedimentos a serem adotados para a prescrição de atividades físicas e desportivas (CONFEEF, 2015).

O tema da avaliação física em crianças e adolescentes tem sido explorado por pesquisadores, como Guedes e Guedes (1995), que em sua pesquisa buscou identificar a proporção de crianças e adolescentes que atendem aos critérios relacionados à saúde, estabelecidos a partir de informações quanto aos índices de aptidão física. Já Coledam et al., (2016) apresenta valores de referência para a aptidão cardiorrespiratória em brasileiros jovens, destacando a importância de padrões específicos para a população local.

I.1. Aims / Objetivos:

Apesar dos estudos citados acima, é notável que existem lacunas consideráveis em nossa literatura acerca das características antropométricas e do perfil de aptidão física de crianças que frequentam aulas de esporte na região do Sudeste do Pará. Sem contar que até o momento, não dispomos de uma compreensão aprofundada sobre como fatores ambientais, socioeconômicos e culturais específicos dessa região podem influenciar essas variáveis. Portanto, a necessidade de realizar uma pesquisa abrangente nesse contexto se faz crucial. E o presente trabalho além de visar orientar práticas pedagógicas de programas de treinamento que estejam sintonizados com as necessidades específicas dessa população, também tem como objetivo analisar a característica antropométrica e o perfil de aptidão física de crianças e adolescentes que frequentam aulas de esporte na cidade de Canaã dos Carajás - Pará.

Almeida, D.A. (2024). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 87-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595722>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

II. Methods / Material y métodos

O presente estudo, adota uma abordagem metodológica descritiva e transversal, que segundo Hochman et al. (2005), é um tipo de estudo que coleta dados em um ponto no tempo, examinando uma amostra representativa de uma população específica. Esse método é utilizado para investigar a prevalência de um fenômeno ou característica em uma determinada população em um dado momento. A escolha por essa metodologia permite uma compreensão abrangente das características físicas e aptidão dos participantes, proporcionando uma visão instantânea da realidade estudada (BASTOS; DUQUIA, 2007).

A amostra é composta por crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, residentes em Canaã dos Carajás - PA, matriculados no Núcleo de Iniciação Esportiva - NIES, projeto social da prefeitura local oferecido pela Fundação Municipal de Cultura Esporte e Lazer – FUNCEL. Este projeto abrange diversas modalidades esportivas, como futsal, futebol society, vôlei, basquete, karatê, muay-thai, judô e jiu-jitsu. Com 898 alunos matriculados no NIES, a pesquisa contou com a participação de 449 alunos, fornecendo uma representação significativa e relevante da população em estudo. A abordagem transversal possibilita a análise das características e aptidão física em um único momento, oferecendo percepções valiosas sobre a condição atual dos participantes.

Fundamentamos o estudo de acordo com a metodologia do Manual do Projeto Esporte Brasil (PROESP-Br), que conforme Reis Gaya et al., (2021, p. 4) “é um observatório permanente de indicadores de crescimento e desenvolvimento corporal, motor e do estado nutricional de crianças e jovens entre 6 e 17 anos”. Neste contexto, foram realizadas diversas medições e testes para compreender de maneira abrangente a condição física dos participantes. A aferição incluiu estatura, peso, envergadura, circunferência do quadril e cintura, além da realização do teste de sentar e alcançar para avaliação da flexibilidade. Adicionalmente, foram conduzidos testes específicos, como abdominais em 1 minuto, arremesso de medicineball de 2kg e salto horizontal, destinados a avaliar resistência muscular localizada, potência de membros superiores e potência de membros inferiores, respectivamente. A utilização de instrumentos padronizados, como estadiômetro, balança digital corporal, fita métrica, medicine ball, colchonetes e cronômetro digital, asseguram a precisão e confiabilidade dos dados coletados, contribuindo para uma análise aprofundada das características físicas e do perfil de aptidão desses alunos.

Como critério de inclusão estabelecemos que os participantes deveriam ser alunos matriculados e frequentes nas aulas do Núcleo de Iniciação Esportiva (NIES). Essa decisão visa garantir que a amostra seja composta por indivíduos diretamente envolvidos no programa esportivo em questão, proporcionando uma análise mais precisa e contextualizada das características físicas e do perfil de aptidão desses jovens.

Por outro lado, o critério de exclusão foi aplicado aos alunos ausentes no momento da avaliação ou que, durante o processo, manifestaram queixas de dores, sugerindo possíveis lesões. Essa abordagem visa manter a homogeneidade na amostra, excluindo situações que poderiam influenciar negativamente na análise das características físicas e de aptidão dos participantes.

Para a análise dos dados foram coletados e inseridos em uma planilha do programa *Microsoft Excel for Windows*, onde foram utilizados a estatística descritiva com medidas de tendência central (média) e dispersão (desvio padrão), bem como os valores mínimos e máximos, representando o extremo da distribuição.

O estudo foi pautado, com ênfase na integridade ética, pois antes do início da coleta de dados, foi conduzida uma reunião com os pais, durante a qual foram apresentados os objetivos da pesquisa, a relevância do estudo e as medidas que seriam adotadas após a análise dos dados coletados. Esse procedimento teve como propósito esclarecer os responsáveis sobre a natureza e os propósitos da pesquisa, garantindo total transparência. Além disso, a participação dos pais no processo, destaca o comprometimento com a integridade ética ao envolver os principais responsáveis pelos participantes menores de idade. Dessa forma, a pesquisa não apenas contribui para o avanço do conhecimento na área, mas também reforça a importância da ética e responsabilidade na condução de estudos científicos que envolvem crianças e adolescentes.

III. Results / Resultados

Nessa pesquisa participaram 449 crianças e adolescentes, sendo 91 meninas (média de 11,6 anos) e 358 meninos (média de 10,6 anos). O IMC das meninas apresentou em média um valor de 20,1kg/m², isso mostra que elas estão classificadas como “sobre peso” já os meninos apresentaram uma média de IMC no valor de 18,4 kg/m², mostra que eles estão classificados como “abaixo do peso” de acordo com a tabela de IMC do PROESP-BR (GAYA et al., 2015).

Já os dados referentes ao RCQ apresentam uma média de 0,77 para as meninas com desvio padrão de 0,05. E o público masculino apresentam uma média de 0,83 com desvio padrão de 0,06. Segundo os critérios estabelecidos, para mulheres, um RCQ inferior a 0,80 é classificado como baixo risco, indicando que a média feminina está na zona de baixo risco. Para homens, o baixo risco é considerado para valores inferiores a 0,95, situando a média masculina também na zona de baixo risco. (PEREIRA; SICHIERI; MARINS, 1999).

Na tabela a seguir também apresentamos os dados do RCE, e a média feminina ficou de 0,43 com desvio padrão de 0,04, e a masculina apresentou uma média de 0,44 com desvio padrão de 0,04. Que conforme estabelecido por Reis Gaya et al., (2021) o ponto de corte é 0,50 para ambos os gêneros, valores acima de 0,51 indicam zona de risco à saúde, enquanto valores iguais ou abaixo de 0,50 são considerados saudáveis. Ambas as médias, feminina e masculina, estão abaixo do ponto de corte, situando-se na zona saudável.

Tabela 1

Caracterização da amostra.

Variáveis	Feminino				Masculina			
	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Idade (anos)	11,6	2,5	6	17	10,6	2,8	6	17
Peso (kg)	46,2	13,4	17,7	82,4	41,6	20	17,5	27,8
Estatura (cm)	150	13,2	111,5	168	146	16,7	111	183
Envergadura	154,4	15,4	109	187	148	19,7	110	199
Cintura (cm)	65,7	8,3	48	89	64,1	9,3	50	96
Quadril (cm)	84,9	11,6	59	114	76	12,1	51	113
IMC (kg/m ²)	20,1	4,03	12,5	32,1	18,46	4,07	9,3	40,8
RCQ	0,77	0,05	0,64	0,95	0,83	0,06	0,68	1,25
RCE	0,43	0,04	0,36	0,57	0,44	0,04	0,34	0,65

Na tabela 2 apresentamos os resultados de testes de aptidão física de meninos e meninas. Os testes incluem medidas de flexibilidade, corrida de 6 minutos, abdominal, arremesso, salto e agilidade. É possível notar que as médias e desvios padrões mostram diferenças entre os gêneros em cada teste. Esses dados são fundamentais para entender as diferenças de desempenho físico entre os gêneros e podem fornecer compreensões valiosas para o desenvolvimento de programas de atividade física e saúde. E a análise comparativa desses resultados nos permitirá discutir as variações físicas e as implicações práticas para a saúde e o treinamento físico de meninos e meninas.

Tabela 2.

Resultados entre sexos dos testes físicos

Variáveis	Feminino				Masculina			
	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Flexibilidade (cm)	28,8	6,6	7	44	25,1	6,3	5	46
Corrida 6 min. (m)	804,4	93,6	547	985	871,9	140,2	492	1200
Abdominal	29,6	9,2	5	55	34,2	10,4	10	70
Arremesso (cm)	253	60,5	138	442	242,9	94,2	110	525

Almeida, D.A. (2024). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 87-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595722>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Salto Horizontal (cm)	144,9	26	55	190	154,7	30,6	70	235
Agilidade (seg.)	6,5	0,73	5,3	8,6	6,3	0,66	3,1	8,8
Corrida 20m (seg.)	4,06	0,39	3,5	4,88	3,95	0,46	2,95	5,35

IV. Discussion / Discusión

No presente estudo, observou-se que o Índice de Massa Corporal (IMC) das meninas apresentou uma média de 20,1kg/m², o que as classifica na categoria de “sobrepeso”. Por outro lado, os meninos exibiram uma média de IMC de 18,4 kg/m², sendo classificados como “abaixo do peso” segundo a mesma tabela. Esses resultados encontram paralelo nos achados de Cortes Morales et al., (2022), que também relataram valores similares de IMC, com meninos apresentando 18,4 kg/m² e meninas com 21,4 kg/m², corroborando assim com os dados deste estudo. Entretanto, os resultados de Lopes et al., (2023) divergem desses achados, apresentando um IMC de 17,6 kg/m² para meninos e 17,7 kg/m² para meninas, classificando-os como eutróficos, o que não está em consonância com os valores apresentados na Tabela 1 deste estudo.

Quanto a Relação Cintura-Quadril (RCQ), a média encontrada para as meninas foi de 0,77, com um desvio padrão de 0,05, enquanto para o público masculino, a média foi de 0,83 com um desvio padrão de 0,06. Um RCQ inferior a 0,80 em mulheres é classificado como de baixo risco, o que indica que a média feminina deste estudo está dentro dessa zona de baixo risco. Para homens, valores inferiores a 0,95 são considerados de baixo risco, situando assim a média masculina também nesta categoria. Os resultados obtidos neste estudo são semelhantes aos encontrados por Burgos et al., (2013), que reportaram um RCQ de 0,82 para meninos e 0,79 para meninas, bem como aos de De Souza et al., (2014), que observaram um RCQ de 0,77 para meninas, corroborando, portanto, com os dados nossos.

Em relação ao RCE (Relação Cintura-Estatura), a média para o sexo feminino foi de 0,43, com desvio padrão de 0,04, e para o masculino, a média foi de 0,44 com desvio padrão de 0,04. Conforme estabelecido por Reis Gaya et al., (2021), estes valores são considerados dentro da zona saudável. Estes achados estão alinhados com os de Jensen et al., (2016), que em seu estudo encontraram uma média de RCE de 0,47 para ambos os gêneros, classificando-os assim como fora da zona de risco, e com os estudos de Santos, et al., (2021) que 90,1% dos pesquisados estão fora da zona de risco.

Agora passando para os testes de aptidão física, avaliou-se a flexibilidade, onde os meninos apresentaram uma média de 25,1 cm e as meninas 28,8 cm. Esses resultados indicam que ambos os gêneros

estão na zona de risco, com desempenho da aptidão física classificado como fraco. Este achado é levemente divergente dos resultados de Cortes Morales et al. (2022), que identificaram 24,8 cm para o gênero feminino e 25,3 cm para o masculino, sugerindo uma tendência similar de flexibilidade entre os gêneros.

Em relação ao teste de corrida de 6 minutos, que avalia a aptidão cardiorrespiratória, os meninos e as meninas deste estudo alcançaram respectivamente 871 m e 804 m, ambos classificados na zona de risco e com desempenho fraco. Em contraste, Cortes Morales et al. (2022) encontraram uma média de 727 m para ambos os gêneros, evidenciando uma menor aptidão cardiorrespiratória em relação aos participantes de nosso estudo.

No teste de resistência muscular localizada, os meninos realizaram em média 34 abdominais por minuto e as meninas 29, posicionando-os como saudáveis e em risco, respectivamente, e ambos com desempenho classificado como bom. Por outro lado, Cordeiro, De Jesus e Morales (2023) observaram 33 repetições para meninos e 22 para meninas, indicando uma capacidade de resistência muscular inferior nas meninas quando comparadas ao presente estudo.

Nos resultados do arremesso de medicine ball de 2kg, os meninos e as meninas deste estudo apresentaram médias de 242 cm e 253 cm, respectivamente, ambos na zona saudável e com bom desempenho. Contudo, Cordeiro, De Jesus e Morales (2023) reportaram resultados inferiores, com 216 cm para meninos e 198 cm para meninas, sugerindo uma menor força muscular em seu grupo de estudo.

Quanto ao salto horizontal, que avalia a potência de membros inferiores, os meninos e as meninas alcançaram 154 cm e 144 cm, respectivamente, ambos com desempenho classificado como bom. Em comparação, Cordeiro, De Jesus e Morales (2023) encontraram valores ligeiramente superiores, com 153 cm para meninas e 157 cm para meninos, indicando um desempenho marginalmente melhor.

No teste de agilidade, representado pelo quadrado de 4x4 metros, os meninos e as meninas obtiveram médias de 6,3 s e 6,5 s, respectivamente, sendo classificados como muito bom e bom em desempenho. Este resultado é mais favorável do que o encontrado por Cortes Morales et al. (2022), onde os meninos tiveram uma média de 7,4 s e as meninas 7,8 s, demonstrando uma agilidade inferior em comparação com os participantes do nosso estudo.

Por fim, no teste de corrida de 20 metros, que avalia a aptidão física relacionada à velocidade, os meninos e as meninas do presente estudo tiveram médias de 3,95 s e 4,06 s, respectivamente, ambos dentro da zona de risco, mas com desempenho classificado como bom. Em contraste, o estudo de Alexandre et al.

(2024) classificou ambos os gêneros como tendo desempenho fraco na aptidão física relacionada à velocidade, ressaltando assim uma discrepância significativa em relação aos nossos resultados.

Essas diferenças entre os estudos podem ser atribuídas a uma variedade de fatores, incluindo metodologias distintas, variações nas amostras demográficas e diferenças nas condições de teste. Tais variáveis devem ser cuidadosamente consideradas ao interpretar os resultados e ao aplicá-los em contextos práticos, especialmente no desenvolvimento de programas de treinamento físico para crianças e adolescentes. A análise comparativa dos resultados obtidos com estudos anteriores fornece um contexto mais amplo para a compreensão das capacidades físicas e das necessidades de saúde desta faixa etária, enfatizando a importância de considerar múltiplas dimensões de avaliação física e de performance em pesquisas futuras.

V. Conclusions / Conclusiones

Foi observado que, enquanto as meninas apresentaram uma tendência ao sobrepeso, os meninos estavam mais propensos a estar abaixo do peso ideal. Essas descobertas são cruciais para a compreensão das necessidades específicas de saúde e bem-estar deste grupo. Além disso, os resultados de aptidão física, que incluem flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular, força e agilidade, oferecem uma base importante para o desenvolvimento de programas de treinamento físico e de saúde adaptados às necessidades específicas de crianças e adolescentes da região.

Comparativamente, os achados deste estudo são em grande parte consistentes com os resultados de pesquisas anteriores conduzidas por outros autores na mesma área. No entanto, também foram notadas algumas discrepâncias, o que pode ser atribuído a diferenças metodológicas, demográficas e nas condições de teste. Estas diferenças reforçam a importância de estudos locais específicos que levem em consideração os contextos socioeconômicos e culturais únicos de diferentes regiões.

Este estudo não apenas fornece uma avaliação detalhada das características físicas e do perfil de aptidão de jovens alunos/atletas que frequentam aulas de iniciação esportiva no município de Canaã dos Carajás - Pará, mas também contribui significativamente para a literatura existente, oferecendo dados relevantes para profissionais de educação física, saúde e políticas públicas. Ressalta-se a necessidade de abordagens individualizadas e contextualizadas no planejamento de programas de atividade física e esportiva para esta população, visando promover um desenvolvimento saudável e integral de crianças e adolescentes.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Um agradecimento especial aos meus colegas de trabalho da FUNCEL - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás, cujo apoio e estímulo foram cruciais para a realização deste projeto. A ajuda de vocês fora essencial desde o planejamento até a coleta de dados, e a todos agradeço do fundo do coração cada contribuição. Também quero agradecer sinceramente aos alunos do projeto NIES, que se voluntariaram para ajudar na coleta de dados. Sua disposição de cooperar com este estudo não apenas facilitou em termos práticos a realização da pesquisa, mas também serviu para comprovar a importância do envolvimento comunitário em atividades acadêmicas.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Não há conflito de interesses.

VIII. References / Referencias

- Alexandre, J. M., et al. (2015). Avaliação do desempenho de escolares em testes de aptidão física. *Saúde (Santa Maria)*, 41(2), 161–168.
<https://periodicos.ufsm.br/index.php/revistasauade/article/view/16246>
- Gaya, A. R., et al. (2021). *Projeto Esporte Brasil: Manual de medidas, testes e avaliações* (5ª ed.). Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- Conselho Federal de Educação Física. (n.d.). A importância da Avaliação Física de qualidade.
<https://www.confef.org.br/confef/comunicacao/revistaedf/4295>
- Bastos, J. L. D., & Duquia, R. P. (2007). Um dos delineamentos mais empregados em epidemiologia: estudo transversal. *Scientia Medica*, 17(4), 229–232.
<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/view/2806>
- Burgos, M. S., et al. (2013). Relationship between anthropometric measures and cardiovascular risk factors in children and adolescents. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23979777/>

- Coledam, D. H. C., et al. (2016). Fatores associados à aptidão cardiorrespiratória de escolares. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 22(1), 21–26. <https://doi.org/10.1590/1517-869220162201123568>
- Cordeiro, D. L., de Jesus, E. E. D., & Morales, P. J. C. (2023). Perfil da aptidão física de crianças que treinam karatê na região de Joinville-SC. *Boas Práticas na Educação Física Catarinense*, 306–3017. https://www.researchgate.net/publication/373768098_PERFIL_DA_APTIDAO_FISICA_DE_CRIANCAS_QUE_TREINAM_KARATE_NA_REGIAO_DE_JOINVILLE-SC
- Santos, S. A., et al. (2021). Razão cintura-estatura e estilo de vida como preditores de risco cardiovascular em adolescentes. *Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research*, 22(2), 71–77. <https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/30639>
- De Souza, W. C., et al. (2014). Associação entre o IMC, %G e a RCQ em meninas escolares. *Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde*. <https://periodicos.ufrn.br/reb/article/view/6285/5106>
- Gaya, A., et al. (n.d.). *PROESP-Br - Manual de testes e avaliação*. https://www.researchgate.net/publication/283529197_PROESP-Br_Manual_de_testes_e_avaliacao
- Guedes, D. P., & Guedes, J. E. R. (1995). Aptidão física relacionada à saúde de crianças e adolescentes: avaliação referenciada por critério. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, 1(2), 27–38. <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/468>
- Guedes, D. P., & Guedes, J. E. R. P. (2006). *Manual Prático Para Avaliação Em Educação Física*. Editora Manole Ltda.
- Hochman, B., et al. (2005). Desenhos de pesquisa. *Acta Cirurgica Brasileira*, 20(suppl 2), 2–9. <https://www.scielo.br/j/acb/a/bHwp75Q7GYmj5CRdqsXtqbj>
- Jensen, et al. (2016). Índice de massa corpórea e perímetro da cintura são bons indicadores para classificação do estado nutricional de crianças. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21(4), 1175–1180. <https://www.scielo.br/j/csc/a/hhVd466fmG8Jgc8qkRdPYpm>

Lopes, S. C., et al. (2023). Análise do índice de massa corporal (IMC) e índice de adiposidade corporal (IAC) em crianças de 6 a 11 anos do ensino fundamental I: um estudo nas escolas municipais de uma cidade em Santa Catarina. *Brazilian Journal of Health Review*, 6(5), 22489–22499. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63303>

Matsudo, S., Araújo, T. L., Matsudo, V. K. R., Andrade, D. R., & Valquer, W. (n.d.). Nível de atividade física em crianças e adolescentes de diferentes regiões de desenvolvimento. <http://dx.doi.org/10.12820/rbafs.v.3n4p14-26>

Morales, C., et al. (2022). Analysis of physical fitness and anthropometry of students in school physical education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 6(1), 50–60. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5517365>

Pereira, R. A., Sichieri, R., & Marins, V. M. R. (1999). Razão cintura/quadril como preditor de hipertensão arterial. *Cadernos de Saúde Pública*, 15(2), 333–344. <https://www.scielo.br/j/csp/a/QL4w8KBLPPh9sTds769ZS9g>

Almeida, D.A. (2024). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Profile of Children and Adolescents who Attend Sports Initiation Classes in the Municipality of Canaã dos Carajás – Pará. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 87-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15595722>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789